

Академическое письмо в работе СНО: место языкового образования в инфраструктуре современного университета

Чеботарев Марк, руководитель СНО
Факультета романо-германской филологии
Уфимского университета науки и технологий

Школа Академической Грамотности

scientiA
Eloquentia

Академическая грамотность – комплекс языковых, коммуникативных и культурных компетенций академического дискурса

Как это будет:

7 разносторонних проектов
студентов Башкирского
государственного университета

Школа Академической Грамотности «scientiAeloquentia»

Заявить о себе не только на всю
страну, но и на весь мир!

Для того чтобы данное заявление
превратить в жизнь, студенты БашГУ
создадут научно-просветительскую
площадку, которая повысит
публикационную активность учащихся
в зарубежных англоязычных изданиях
и масштабирует достижения российской
науки в международном комьюнити

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

- ❖ Лексико-грамматические и стилистические особенности англоязычного академического дискурса;
- ❖ Научные этические принципы и правила правомерного заимствования;
- ❖ Написание аннотаций, организация и структурирование собственного научного текста;
- ❖ Построение выступления и презентация научного доклада;
- ❖ Выстраивание логики изложения научного текста;
- ❖ Аргументация собственной точки зрения согласно требованиям международного академического сообщества;
- ❖ Грамотное ведение переписки и составление резюме для академических / научных целей;
- ❖ Написание научной статьи на английском языке.

АССОЦИАЦИЯ ЭКСПЕРТОВ
ПО АКАДЕМИЧЕСКОМУ ПИСЬМУ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
КОНСОРЦИУМ
ЦЕНТРОВ ПИСЬМА

[Главная](#)

[О нас](#) ▾

[Новости](#)

[Ресурсы](#) ▾

[Конференции](#) ▾

[Войти](#)

Лучшие образовательные практики

Открытые мастер-классы, научные школы и конференции

ЦЕНТР АКАДЕМИЧЕСКОГО ПИСЬМА

Наша команда >

Курсы >

Семинары >

Индивидуальные
консультации >

Проекты центра >

Полезные ресурсы >

Внешняя
деятельность >

Стажировки в AWC >

Национальный
консорциум
центров письма >

Центр академического письма

Главная задача Центра академического письма (Academic Writing Center) – помочь сотрудникам и преподавателям НИУ ВШЭ в развитии навыков устной и письменной научной коммуникации на английском языке. Это позволит им публиковать и представлять свои научные работы на международном уровне.

Rig

HSE Acad
Writing C

30

Кур

Ака

Сер

.....

7 ф

Ce

dia

pot

12 октября

Ирина Короткина

доктор педагогических наук, доцент, директор центра академического письма и коммуникации РАНХиГС, заведующий межфакультетской кафедрой английского языка Московской высшей школы социальных и экономических наук

МАСТЕР-КЛАСС

19 октября

Наталья Смирнова

кандидат педагогических наук, заместитель декана Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств НИУ ВШЭ, руководитель департамента иностранных языков

МАСТЕР-КЛАСС

КОНЕЧНЫЕ ЗАДАЧИ

- ❖ Приобретение устных и письменных коммуникативных навыков исследователя
- ❖ Академическая социализация студентов
- ❖ Популяризация научного творчества среди студентов
- ❖ Привитие когнитивных установок
- ❖ Продвижение молодёжной науки за рубежом
- ❖ Формирование над-дисциплинарной компетентностной комбинации

ПОТЕНЦИЛ ПРОЕКТА и ЕГО РАЗВИТИЕ

1 Профориентация
школьников

2 Научное
волонтёрство

3 Офис академической
коммуникации

Чеботарев Марк

- ❖ *Руководитель СНО факультета романо-германской филологии УУНиТ*
- ❖ *Председатель Комиссии обучающихся УУНиТ по качеству образования*

Контакты:

8 965 654 55 48

VK, Telegram, WhatsApp +

